

Научный Лидер

№ 16 (114)

МАЙ, 2023

ISSN 2713-3168

Международный научный журнал

Научный Лидер

№114 / Май 2023

Редакционная коллегия:

Абдурахманов Ильяс Хуршидович

кандидат экономических наук, доцент

Асатуллаев Хуршид Суннатуллаевич

профессор, заведующий кафедрой «Экономика»

Заватский Михаил Дмитриевич

кандидат геолого-минералогических наук

Кузиев Ислам Неъматович

профессор, доктор экономических наук

Марданова Рано Исаковна

доктор экономических наук (PhD, Германия)

Салтыков Владимир Валентинович

доктор технических наук

Хакбердиев Бекзод Уктамович

доктор философских наук, кафедра «Экономика»

Шолдорев Дилшод Азмиддин угли

доктор философских наук, кафедра «Бюджетный учет и казначейское дело»

Шеров Санжар Раджабович

доктор философских наук, кафедра «Государственные финансы»

Рахимова Гулнора Рахим кызы

Кандидат фармацевтических наук

Ph.D Ражабов Шерзод Умурзакович

кафедра «Страховое и пенсионное дело» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Астанакулов Азамат Абдукаримович

кафедра «Бухгалтерский учет» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Адилова Гулнур Джурабаевна

кафедра «Страховое и пенсионное дело» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Базаров Закир Ханкулович

кафедра «Страховое и пенсионное дело» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Шермухамедов Бехзод Усманович

кафедра «Экономика» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Хамдамов Шавкат Комилович

кафедра «Финансы» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Джуманов Саитмурод Алибекович

кафедра «Бухгалтерский учет» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Рахимов Акмал Матякубович

кафедра «Банковский учет и аудит» Ташкентский финансовый институт

Агзамов Авазхон Талгатович

доцент, Ph.D Ташкентский государственный экономический университет, факультет «Финансы и бухгалтерский учет», кафедра Налоги и страховое дело

Бауетдинов Мажит Жанызақович Ташкентский

доцент, Ph.D Ташкентский государственный экономический университет, факультет «Финансы и бухгалтерский учет», кафедра финансы

Нуралиева Мукаддас Мамуновна

Ph.D старший преподаватель кафедры «Экономика» ТФИ

Мелиев Исроил Исмаилович

Ph.D доцент кафедры «Банковское дело и аудит» ТФИ

Рустамов Максуд Суванкулович

Ph.D доцент кафедры «Банковское дело и аудит» ТФИ

Тиллаев Хуршиджон Сулаймон угли

Ph.D, доцент кафедры «Банковское дело» ТФИ

Абылхатова Сауле Сагидуллоевна

директор-юрист ТОО «Национальный Центр Юридической Практики», г. Алматы

доктор фармацевтических наук Максудова Фируза Хуршидовна

профессор кафедры «Промышленной технологии лекарственных средств» Ташкентского фармацевтического института

Усенко Ярослав Геннадьевич

Директор ООО 'ТК 'Русские курорты'

Колесникова Екатерина

Руководитель юридической компании «Колесникова и партнёры»'

Абызов Антон

Технический директор (СТО) в компании Softgreat'

Главный редактор: Тугушев Оскар Артурович

ООО Международный издательский дом «ВОРЛДСАЙПАБЛ»

Содержание

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Тришин Евгений Алексеевич

**ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТА** 7

Сухов Данила Евгеньевич, Булова Марина Дмитриевна, Катасонов Александр Игоревич

ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 14

Прокофьева София Борисовна

**РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОПУСКНОГО
ПУНКТА ДЛЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА** 17

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Нагдалиева Тамилла Мурадовна

РОЛЬ ГЁТЕ В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРЫ ГЕРМАНИИ 19

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И PR

Брусенцева Алина Романовна, Носков Владимир Анатольевич

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 22

МЕДИЦИНА

Мохунь Екатерина Ивановна

**ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА НА ОБЩЕЕ ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
СТУДЕНТОВ** 26

МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ

Аксенова Анастасия Геннадьевна, Литвина Светлана Алексеевна

**ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ** 28

Полярус Анна Александровна, Литвина Светлана Алексеевна

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 31

ПЕДАГОГИКА

Иванова Юлия Вячеславовна, Березенцева Анна Ивановна

ОБОЗРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОСОБЕННОСТЕЙ КИНЕТИКО-КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО ПРАКСИСА У ДЕТЕЙ ЛОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ	35
Вещемова Елена Олеговна, Малыгина Екатерина Викторовна	
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ	39
Рязапова А.И.	
ПРАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА	43

ПРАВО

Жекова Марина Ивановна, Рыбакова Ольга Сергеевна	
ПРАВО НА ИМЯ В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ (ГРАЖДАНСКИХ) ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	46
Завгородняя Валерия Николаевна, Бенина Светлана Васильевна	
ПРИНЦИПЫ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ	49
Михеева А.С., Афанасьева А.И., Зульфугарзаде Т.Э.	
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	51

ПРОЧЕЕ

Карташова Диана Витальевна	
К КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОКУШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ ВООРУЖЁННОМ КОНФЛИКТЕ	54

СОЦИОЛОГИЯ

Соболева Елизавета Дмитриевна	
ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ В КОММУНИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ	58

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Загнетный Марк Евгеньевич	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСУЖДЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА	61
Гаан Даниил Иванович	
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.	63

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Артёмова Татьяна Сергеевна, Кормилицын Юрий Васильевич

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ	66
--	-----------

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Мартыненко Татьяна Васильевна, Петоян Сона Артемовна

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	69
---	-----------

Кравченко Татьяна Николаевна, Мартыненко Татьяна Васильевна

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ	73
---	-----------

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Билинская Евгения Евгеньевна, Бойко Ева Валерьевна, Лучников Игорь Владимирович

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ	79
--	-----------

Соколов Олег Аркадьевич, Смысленов Николай Николаевич

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ ПРОЕКТА "AIRBUS E-FAN"	83
---	-----------

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Сироткин Павел Евгеньевич

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ	86
---	-----------

Достовалов Сергей Александрович, Никифорова Дарья Михайловна

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ	91
---	-----------

Васильева Т.Ю.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	94
---	-----------

Михеева А.С.

Студент

РЭУ им. Г.В. Плеханова

Афанасьева А.И.

Студент

РЭУ им. Г.В. Плеханова

Зульфугарзаде Т.Э.

Научный руководитель

РЭУ им. Г.В. Плеханова

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: Институт корпоративного регулирования в Российской Федерации начал активно развиваться с 1991 г. В это время начали появляться новые законодательные и иные нормативные правовые акты корпоративного регулирования, которые имеют важное значение и в наше время.

Ключевые слова: корпоративное право, институт корпоративного регулирования, корпорация, корпоративизация, хозяйственные общества, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью

DEVELOPMENT OF THE LEGAL INSTITUTE FOR CORPORATE REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: The institute of corporate regulation in the Russian Federation began to develop actively since 1991. At that time, new legislative and other normative legal acts of corporate regulation began to appear, which are of great importance in our time.

Keywords: corporate law, institution of corporate regulation, corporation, corporatization, business companies, joint-stock company, limited liability company

Активное развитие предпринимательской и корпоративной деятельности в Российской Федерации поспособствовало развитию института корпоративного регулирования. На сегодняшний день в нашей стране сформирована большая законодательная база, регулирующая правовой институт корпоративного регулирования, которую составляют, прежде всего, федеральные законы: «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц» и др.

Первой предпосылкой формирования в России корпоративного права как обособленной группы правовых норм явилась принципиально новая роль Российского государства в экономике, которую можно выразить следующей формулой: «государство — право — экономика» [2].

Современная система института корпоративного регулирования начинается с конца 1994 г. Именно в это время был принят новый Гражданский кодекс (далее ГК РФ). В обновленном гражданском законодательстве были структурированы виды организационно-правовых форм юридических лиц, были установлены отношения собственности, предприятие было признано не субъектом, а объектом гражданских прав.

Развитие и формирование объединений и организаций начинается только с 1991 г. после распада СССР в рамках законодательства о приватизации. В этот же период времени все межотраслевые союзы, ассоциации, концерны, корпорации, холдинги и другие объединения предприятий активно

трансформируются в товарищества или акционерные общества с одновременным определением размеров вкладов предприятий-участников (учредителей) в их уставный капитал.

К концу XX в. Россия пришла к периоду мощной трансформации. Разгосударствление экономики, интенсивный рост организационно-правовых форм субъектов хозяйственной (экономической) деятельности и появление частной собственности привели к либерализации института корпоративного регулирования.

Во время процесса трансформации отношений частной собственности возникает создание не являющихся только лишь государственными юридическими лиц. Они составили основу всех преобразований в частноправовой сфере отношений.

В результате, в середине 1990-х годов были приняты основные нормативные правовые акты, в том числе, вышеупомянутые федеральные законы.

Гражданский кодекс РФ является основополагающим нормативным правовым актом в области корпоративного регулирования. Структурированная система всех видов организационно-правовых форм юрлиц была упорядочена и разграничена именно в модифицированном ГК РФ (2014 г.), получившем в научной литературе негласное название экономической конституции России. Вся общая информация определена именно в действующем ГК РФ, а детализированные положения об институте корпоративного регулирования содержатся в отдельных, специальных федеральных законах об организационно-правовых формах юридических лиц.

Само понятие «корпорация» [1] было введено только после внесения правок в ГК РФ в 2014 г. Впервые деление юрлиц на корпоративные и унитарные было введено после реформы гражданского законодательства, прошедшего в том же 2014 г. В соответствии со ст. 65.1 ГК РФ корпорациями в России признаются: хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. До принятия федерального закона от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» официальное определение корпорации в российском законодательстве отсутствовало.

Преобразования отечественного гражданского законодательства определили место корпоративных правоотношений применительно к их отраслевой принадлежности, создав необходимость приведения в соответствие с обновленным законодательством в области гражданского права целого ряда отраслевых специальных законов, регулирующих правовой статус отдельных видов юрлиц. Благодаря вышеупомянутой реформе гражданского законодательства, многие пробелы в области корпоративного регулирования были преимущественно устранены. В целом, эта задача была решена, но еще существуют множественные пробелы и противоречия в правовом регулировании, что является долгосрочной задачей по совершенствованию законодательного регулирования в исследуемой сфере отношений.

Помимо нормативных (например, федеральные законы) и ненормативных (например, ненормативные, персонифицированные указы Президента РФ) правовых актов в сфере корпоративного управления, определенной спецификой обладают локальные нормативные акты корпоративного права, в которых непосредственно закрепляется воля участников соответствующего корпоративного объединения. Они обязательны для применения и распространяются только на участников корпорации, например, устав, кодекс корпоративного поведения и др. Также к источникам корпоративного права относятся обычаи и традиции. Они специально не закреплены в каком-либо документе, но сложились в повседневной деятельности участников корпораций.

Правовой институт корпоративного регулирования является многоуровневым, включает в себя различные по своей правовой природе нормы. Первое, что можно отнести к правовой природе норм правового института корпоративного регулирования - это государственно-правовые императивные нормы, закрепляющие единственный безальтернативный вариант поведения субъекта корпоративного права. Второе - это государственно-правовые диспозитивные нормы, предоставляющие возможность субъектам корпоративного права урегулировать определенное правоотношение по своему усмотрению. И, третье, - это корпоративные нормы, не основанные на государственном велении, которые создают члены корпоративной организации [4]. Они устанавливают меру дозволенного поведения участников корпорации на основе согласования их воли, к таковым относятся корпоративные обычаи, традиции и прочее.

Таким образом, правовой статус участника корпоративного объединения закрепляется как в государственно-правовых нормах, являющихся нормативными правовыми актами, в которых отражена воля государства, так и корпоративных нормах частноправового характера, выражающих волю их участников.

Для существования правового института корпоративного регулирования постоянно необходимо развитие и совершенствование законодательной базы, равно как и повышение уровня развития общества, потому как процессы глобализации и изменений в обществе придают мощный импульс для стимулирования развития в области корпоративного законодательства.

Развитие правового института корпоративного регулирования в обновленной России, однозначно, не стоит на месте, и мы можем видеть результаты его развития. Законодательная база обновляется на регулярной основе, прежде всего посредством внесения поправок в уже существующие акты правового регулирования, а также путем издания новых нормативных правовых актов. Одновременно продолжает пополняться, увеличиваясь в объемах, судебная практика в области корпоративного регулирования.

Так называемая «корпоративизация» [3] юрлиц является неизбежным правовым и экономическим следствием проявления процесса глобализации, увеличения, как количества самих крупных корпораций, так и их капиталов. Следовательно, для устранения всех необходимых пробелов в законодательстве в сфере корпоративного регулирования, особенно актуальным является проработка и восполнение существующих пробелов корпоративного законодательства Российской Федерации, существующих на сегодняшний день.

В современных условиях развития России продолжается процесс развития общественных объединений, развитие законодательного регулирования некоммерческого сектора. Одна из основных задач – это повышение значимости общественных формирований в социально-экономической и общественно политической жизни страны.

Список литературы:

1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Монография. — М., 2009. — С. 23.
2. Быстров Г.Е. Актуальные проблемы развития законодательства о кооперации в России и зарубежных странах // Аграрное и земельное право. — 2010. — № 6. — С. 4.
3. Гутников О.В. Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики: Монография. – Москва: Статут, 2021 – с. 12.
4. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: Монография. — М., 2006. — С. 86.
5. Шиткина И.С. Корпоративное право: учебный курс. — Москва: Статут, 2019. — С. 47.

Международный научный журнал
Научный Лидер

№114 / Май 2023

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-79374 от 16 октября 2020 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель и издатель: ООО Международный издательский дом
«ВОРЛДСАЙПАБЛ»

Почтовый адрес редакции:

625000, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ 13 к. 1, оф. 7н.

Фактический адрес редакции:

625000, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ 13 к. 1, оф. 7н.

E-mail: info@scilead.ru; scilead